

Далик В. П.
*кандидат економічних наук, доцент,
Національний університет «Львівська політехніка»,
<https://orcid.org/0000-0003-0004-2270>*

Ткач С. В.
*ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-7025-5373>*

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМ У СВІТЛІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

**JEL Classification: M15
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У статті досліджено роль інформаційних технологій у мінімізації ризиків управління бізнесом, акцентуючи увагу на їхньому значенні в сучасному глобалізованому середовищі та кризових умовах, зокрема в контексті воєнної агресії РФ проти України. Розкрито концептуальні основи впровадження IT-рішень у ризик-менеджмент, зокрема аналітичних платформ, штучного інтелекту, хмарних технологій, блокчейн-рішень і систем кібербезпеки. Здійснено аналіз міжнародного досвіду успішного використання інформаційних технологій у виявленні, моніторингу та мінімізації бізнес-ризиків, представлено приклади провідних компаній, що інтегрували сучасні IT-рішення у свої управлінські процеси.

Особливу увагу приділено аналізу специфіки впровадження інформаційних технологій на українських підприємствах в умовах воєнної нестабільності. Визначено ключові бар'єри, такі як: фінансові обмеження, недостатня цифрова грамотність і потреба в удосконаленні кібербезпеки. Запропоновано рекомендації щодо інтеграції міжнародного досвіду в українське бізнес-середовище, що включають підтримку цифровізації через державні програми, розширення освітніх ініціатив та розвиток партнерств із міжнародними компаніями.

Результати дослідження підтверджують, що інформаційні технології є важливим інструментом адаптації бізнесу до викликів сучасності, забезпечуючи гнучкість, ефективність і стійкість підприємств. Впровадження таких рішень у процеси управління ризиками в Україні сприятиме підвищенню конкурентоспроможності бізнесу та формуванню умов для сталого економічного розвитку.

Ключові слова: інформаційні технології, управління ризиками, цифровізація, українські підприємства, глобалізація, кібербезпека.

Annotation.

The modern business environment is characterized by high dynamics, uncertainty, and an increased impact of external and internal risks. Globalization, digitalization, and growing economic interdependence significantly complicate enterprise management, particularly during crises such as pandemics, economic recessions, or armed conflicts. Specifically, for Ukrainian businesses operating under the conditions of Russia's military aggression, the issue of risk management has become critically important.

This article examines the role of information technologies in minimizing business management risks, emphasizing their importance in the contemporary globalized environment and crisis conditions, particularly in the context of Russia's aggression against Ukraine. The conceptual foundations of implementing IT solutions in risk management are revealed, focusing on analytical platforms, artificial intelligence, cloud technologies, blockchain solutions, and cybersecurity systems. The study analyzes international experience in the successful use of information technologies for identifying, monitoring, and mitigating business risks, providing examples of leading companies that have integrated modern IT solutions into their management processes.

Special attention is paid to analyzing the specifics of implementing information technologies in Ukrainian enterprises under conditions of wartime instability. Key barriers are identified, including financial constraints, insufficient digital literacy, and the need to enhance cybersecurity. Recommendations are proposed for integrating international experience into the Ukrainian business environment, including support for digitalization through government programs, expansion of educational initiatives, and development of partnerships with international companies.

The research results confirm that information technologies are a vital tool for adapting businesses to modern challenges, ensuring flexibility, efficiency, and resilience of enterprises. Implementing such solutions in risk management processes in Ukraine will contribute to enhancing business competitiveness and creating conditions for sustainable economic development.

Keywords: information technologies, risk management, digitalization, Ukrainian enterprises, globalization, cybersecurity.

Вступ

Сучасне бізнес-середовище характеризується високим рівнем динаміки, невизначеності та посиленням впливом зовнішніх і внутрішніх ризиків. Глобалізація, цифровізація та посилення економічної взаємозалежності значно ускладнюють управління підприємствами, особливо в умовах кризових явищ, таких як пандемії, економічні рецесії чи воєнні конфлікти. Зокрема, для українського бізнесу, що функціонує в умовах воєнної агресії РФ, питання управління ризиками набуло критичної ваги.

У цих обставинах інформаційні технології виступають інноваційним інструментом, який здатен не лише знизити вплив ризиків, але й забезпечити стійкість та адаптивність бізнесу. Завдяки своїм можливостям у сфері аналізу даних, прогнозування та автоматизації процесів, ІТ-рішення стають ключовим елементом стратегічного управління. Використання сучасних технологій, таких як штучний інтелект, хмарні платформи, big data та кібербезпека, дозволяє підприємствам підвищувати ефективність прийняття рішень і швидше реагувати на виклики.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю визначення ролі інформаційних технологій у мінімізації ризиків, аналізу їхнього впливу на управлінські процеси, а також адаптації міжнародного досвіду до українського контексту. У статті розглянуто концептуальні основи використання ІТ-рішень у ризик-менеджменті, міжнародні кейси успішної інтеграції технологій, особливості їх впровадження в українських підприємствах та рекомендації щодо подальшого розвитку цього напрямку.

Роль інформаційних технологій в управлінні бізнесом досліджували такі науковці: Галушка З., Голобородько А., Вакало Д., Захарова Н., Іванченко Н., Луньова М., Никифорак І., Пацай Б., Писаревська Г., Сурков Є., Танасієва М., Федоренко І., Шибіріна С., Шкоденко Т. та інші.

Мета статті полягає в розкритті теоретичних і практичних аспектів застосування інформаційних технологій для управління ризиками, з акцентом на їх значущості для українських підприємств у складних економічних та соціальних умовах. Наукова новизна полягає в

комплексному аналізі взаємозв'язку між цифровізацією та ефективністю управління ризиками в умовах сучасного бізнес-середовища.

Результати

Мінімізація ризиків є однією з фундаментальних засад управління бізнесом, яка відіграє вирішальну роль у забезпеченні його стабільності, конкурентоспроможності та стійкості до зовнішніх і внутрішніх викликів. Сучасні бізнес-структури функціонують у динамічному середовищі, що характеризується значним ступенем невизначеності, спричиненої як глобальними економічними процесами, так і регіональними чинниками, зокрема воєнною агресією РФ проти України. Зазначені умови підвищують важливість глибокого розуміння ризиків та ефективного управління ними на основі теоретичних і практичних підходів.

Ризик як економічна категорія має багатовимірний характер, що ускладнює його уніфіковане трактування. Історично ризики в управлінні бізнесом розглядалися переважно як негативне явище, яке потребує уникнення чи нейтралізації. Проте сучасна теорія економіки все частіше акцентує на тому, що ризики, попри їхню потенційно деструктивний вплив, також відкривають нові можливості для розвитку, за умови їхньої правильної ідентифікації та управління [1].

Управління ризиками включає в себе низку взаємопов'язаних процесів, спрямованих на їх оцінку, моніторинг і мінімізацію. Ключовим завданням цього процесу є досягнення балансу між прийняттям ризиків, необхідних для реалізації стратегічних цілей бізнесу, та їх ефективним стримуванням у межах допустимих рівнів. Теоретичне підґрунтя для таких рішень формується на основі синтезу різноманітних наукових шкіл, включаючи класичні, поведінкові та технологічні підходи до управління ризиками.

Ключовою характеристикою ризику є його багатовимірність, що виявляється через різноманітні джерела, масштаби впливу та ступені ймовірності настання. У сучасних умовах глобалізації, цифрової трансформації та зростаючої економічної взаємозалежності ризики набувають системного характеру, часто виходячи за межі окремих компаній і навіть галузей. Такий підхід особливо актуальний для українського бізнесу, який діє в умовах тривалого збройного конфлікту, значної макроекономічної нестабільності та зовнішньополітичних викликів.

Класифікація ризиків у бізнес-середовищі базується на їхніх джерелах, характері впливу та об'єктах прояву. Умовно ризики можна поділити на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх належать ті, що виникають у межах самої організації, зокрема операційні, фінансові, стратегічні та управлінські ризики. Зовнішні ризики пов'язані з макроекономічними, політичними, соціальними та природними чинниками [2].

За характером впливу ризики поділяються на фінансові, репутаційні, правові, екологічні, технічні та інноваційні [3]. Наприклад, фінансові ризики включають ймовірність втрати капіталу або зниження доходів унаслідок валютних коливань, зміни ринкових цін чи погіршення ліквідності. Репутаційні ризики виникають через несприятливі інформаційні події або невдоволення стейкхолдерів, які підірвають довіру до компанії.

Особливу категорію становлять технологічні ризики, які пов'язані зі швидкими темпами інновацій, необхідністю інтеграції нових технологій та кібербезпекою. Їхня актуальність зростає в умовах цифровізації, коли бізнеси стають дедалі більш залежними від інформаційних систем та автоматизованих процесів.

Інформаційні технології стали потужним каталізатором змін у сфері ризик-менеджменту, перетворивши традиційні підходи до управління ризиками на інтегровані, цифровізовані системи. В умовах глобалізації та швидкого розвитку цифрової економіки вони сприяють не лише ефективнішій ідентифікації ризиків, але й створенню механізмів їх мінімізації на основі сучасних аналітичних інструментів і автоматизованих рішень.

Ключовим аспектом впливу інформаційних технологій на ризик-менеджмент є забезпечення доступу до великих обсягів даних, їх структуризація та аналіз. Завдяки впровадженню технологій big

data, штучного інтелекту та машинного навчання підприємства отримують можливість прогнозувати ризики з високою точністю, ідентифікувати тенденції та виявляти приховані взаємозв'язки між різними факторами [4]. Такі дії дозволяють не лише попереджати несприятливі події, але й швидко реагувати на них у разі виникнення.

Особливе значення інформаційні технології мають для управління ризиками в українському бізнес-середовищі, яке функціонує в умовах воєнної агресії РФ та зростаючих геополітичних викликів. Використання IT-рішень дозволяє підприємствам забезпечувати безперервність операційної діяльності, захист активів, моніторинг дотримання нормативних вимог і швидке відновлення після кризових ситуацій.

Сучасне бізнес-середовище, що характеризується високою динамікою та невизначеністю, потребує застосування інноваційних підходів до управління ризиками. Інформаційні технології пропонують широкий спектр інструментів для аналізу та моніторингу ризиків, які дозволяють підприємствам не лише знижувати ймовірність негативних наслідків, але й проактивно реагувати на можливі загрози. У Таблиці 1 продемонстровано ключові IT-інструменти, їхнє призначення та приклади практичного використання, що підтверджує їхню значущість у формуванні стійких бізнес-стратегій.

Таблиця 1

IT-інструменти для аналізу та моніторингу ризиків

Категорія інструменту	Назва технології/платформи	Призначення	Приклад використання
Аналітичні платформи	Big Data Analytics	Обробка великих обсягів даних для ідентифікації трендів, прогнозування ризиків	Виявлення фінансових ризиків через аналіз транзакційних даних
Системи управління ризиками (ERM)	SAP GRC, MetricStream	Інтеграція процесів ідентифікації, оцінки та моніторингу ризиків	Контроль відповідності регулятивним вимогам та зниження операційних ризиків
Технології штучного інтелекту	IBM Watson, Microsoft AI	Прогнозування сценаріїв ризиків та автоматизація прийняття рішень	Аналіз змін на ринку та моделювання поведінки конкурентів
Хмарні платформи	AWS, Google Cloud	Забезпечення безперервності бізнесу, збереження та обробка даних	Захист даних та мінімізація ризиків втрати інформації під час форс-мажорів
Інструменти кібербезпеки	CrowdStrike, Palo Alto Networks	Захист від кібератак, виявлення та нейтралізація загроз	Моніторинг спроб несанкціонованого доступу до корпоративної мережі
Блокчейн-рішення	Hyperledger, Ethereum	Забезпечення прозорості та достовірності даних, зниження ризиків шахрайства	Верифікація транзакцій та перевірка ланцюга постачання
Інструменти бізнес-аналітики	Tableau, Power BI	Візуалізація та моніторинг ключових показників ризиків	Побудова дашбордів для моніторингу фінансових і репутаційних показників
Інструменти прогнозування	SAS, RapidMiner	Моделювання ризиків на основі статистичних та машинних методів	Прогноз зміни валютних курсів або попиту на продукцію

Узагальнено авторами за [4-10]

Інформаційні системи для підтримки прийняття рішень у кризових умовах є важливим елементом сучасного бізнес-управління, який забезпечує швидкість, точність і адаптивність рішень, особливо у складних і невизначених ситуаціях. У контексті кризових умов, що спричинені економічними, соціальними чи геополітичними чинниками, такі системи дозволяють керівникам і менеджерам оперативного реагувати на загрози, мінімізувати їхній вплив і відновлювати стабільність операційної діяльності.

Сутність інформаційних систем підтримки прийняття рішень полягає в інтеграції даних з різних джерел, їх аналітичній обробці та наданні користувачам рекомендацій для оптимального вибору дій. Завдяки використанню технологій штучного інтелекту, машинного навчання та аналізу великих даних ці системи здатні моделювати різноманітні сценарії розвитку подій, що є надзвичайно цінним для прийняття обґрунтованих рішень у нестабільних умовах.

Одним із найважливіших компонентів таких систем є інструменти для моделювання кризових ситуацій. Завдяки використанню цих інструментів можна оцінювати потенційний вплив різних факторів на діяльність бізнесу, прогнозувати ймовірність настання кризових подій і пропонувати альтернативні стратегії дій. Наприклад, в умовах воєнної агресії РФ проти України інформаційні системи можуть використовуватися для моніторингу логістичних ризиків, захисту даних або відстеження змін у нормативно-правовій базі.

Ще одним важливим напрямом є системи управління бізнес-континуальністю (Business Continuity Management Systems, BCMS), які забезпечують підтримку безперервності операцій навіть у найскладніших обставинах. Такі системи надають інструменти для планування дій у надзвичайних ситуаціях, зокрема шляхом автоматизації процесів, координації ресурсів і моніторингу ключових показників [11].

Технології прогнозування, відомі як predictive analytics, відіграють ключову роль у сучасному управлінні ризиками, оскільки дозволяють підприємствам заздалегідь виявляти потенційні загрози, оцінювати їхню ймовірність і розробляти превентивні стратегії реагування. У світі, де дані стали одним із найцінніших ресурсів, можливість ефективного аналізу великих обсягів інформації на основі передбачуваних моделей створює значні переваги для бізнесу, особливо в умовах підвищеної невизначеності [12].

Основою роботи технологій прогнозування є аналіз історичних даних, які обробляються за допомогою статистичних моделей, алгоритмів машинного навчання та інших інструментів. Завдяки цьому системи можуть виявляти приховані закономірності, оцінювати можливі сценарії розвитку подій та надавати точні прогнози щодо майбутніх ризиків. Особливу важливість такий підхід має для аналізу складних багатofакторних загроз, які неможливо оцінити традиційними методами.

Інформаційні технології стали глобальним стандартом для управління ризиками, відкриваючи перед підприємствами нові можливості для аналізу, моніторингу та мінімізації потенційних загроз. У сучасному світі, де цифровізація охоплює всі аспекти економічної діяльності, досвід країн, які успішно інтегрували IT-рішення у свої бізнес-процеси, набуває особливої значущості. Застосування міжнародних практик дозволяє не лише оцінити ефективність різних підходів до управління ризиками, але й адаптувати їх до унікальних умов українського бізнес-середовища, враховуючи виклики, зумовлені війною та економічними потрясіннями. У подальшому аналізі розглянуто ключові кейси, які демонструють переваги використання інформаційних технологій у мінімізації ризиків, та визначено їхній потенціал для впровадження у вітчизняну практику.

Інтеграція інформаційних технологій у процеси управління ризиками стає ключовим чинником підвищення ефективності бізнесу в умовах сучасних викликів. Провідні компанії світу демонструють успішний досвід використання інноваційних IT-рішень, що дозволяють зменшувати ризики, підвищувати прозорість процесів і приймати обґрунтовані управлінські рішення. У Таблиці 2 представлено приклади таких компаній, їх кейси, використані IT-інструменти та джерела для детального ознайомлення. Цей аналіз надає змогу зрозуміти потенціал сучасних технологій у формуванні стійких стратегій ризик-менеджменту.

Таблиця 2

Кейси провідних компаній, що інтегрували ІТ для управління ризиками

Компанія	Кейс	ІТ-рішення
JPMorgan Chase	Використання штучного інтелекту для виявлення та запобігання шахрайським транзакціям.	АІ та машинне навчання для аналізу транзакцій та виявлення аномалій.
American Family Insurance	Інтеграція управління ризиками та інцидентами для підвищення ефективності операцій.	Платформа Onspring для об'єднання даних та автоматизації процесів управління ризиками.
Winona Health	Об'єднання програм управління ризиками та інцидентами для покращення відповідності та реагування.	ПЗ LogicManager для інтеграції управління ризиками та інцидентами.
Renewable Energy Company	Управління кіберризиками в ланцюгу постачання для забезпечення безпеки операцій.	Консолідація глобальних регуляторних вимог та оцінка критичності постачальників.
Міжнародний банк	Використання АІ для оцінки кредитних ризиків та виявлення шахрайства.	Аналітичні інструменти та АІ для оцінки кредитоспроможності та виявлення шахрайських дій.

Узагальнено авторами за [13-17]

Зазначені кейси ілюструють успішну інтеграцію ІТ-рішень у сферу управління ризиками, забезпечуючи бізнесам інструменти для адаптації до динамічних змін і посилення конкурентних переваг.

Військова агресія РФ спричинила серйозні виклики для українських підприємств, зокрема посилення економічної нестабільності, порушення логістичних ланцюгів, руйнування інфраструктури та зростання рівня кіберзагроз. У таких умовах потреба в сучасних ІТ-рішеннях для управління ризиками набула критичного значення. Інформаційні технології дають змогу українським компаніям не лише оперативного реагувати на кризові події, але й прогнозувати потенційні загрози та забезпечувати безперервність бізнес-процесів. Застосування хмарних сервісів, систем кібербезпеки та платформ для аналітики ризиків стало важливим інструментом адаптації підприємств до умов війни. Наприклад, аналітичні інструменти big data допомагають у моніторингу динаміки ризиків, тоді як технології блокчейн забезпечують прозорість операцій і мінімізацію ризиків шахрайства. Водночас автоматизовані системи управління ризиками дозволяють ефективно координувати дії навіть у розрізних командах, що важливо для компаній, які працюють в умовах релокації.

Незважаючи на очевидні переваги сучасних ІТ-рішень, їх впровадження в українських підприємствах стикається з низкою бар'єрів. Серед основних проблем слід виділити обмежений доступ до фінансових ресурсів, що ускладнює придбання передового програмного забезпечення. Крім того, низький рівень цифрової грамотності серед частини управлінців та персоналу створює перешкоди для ефективного використання новітніх технологій.

Важливим викликом залишається також забезпечення кібербезпеки, адже підприємства нерідко стикаються з недостатністю технічних засобів для захисту даних в умовах зростаючих кібератак. Додатково ускладнює ситуацію недостатня підтримка з боку держави у вигляді стимулювання інновацій та створення сприятливого середовища для розвитку ІТ-інфраструктури.

Інтеграція міжнародного досвіду може значно прискорити процес впровадження інформаційних технологій для управління ризиками в Україні. По-перше, важливо залучати до співпраці провідні міжнародні компанії, які мають напрацьовані практики у сфері ризик-

менеджменту та готові ділитися своїми технологічними рішеннями. Така співпраця включає передачу знань, технічну підтримку та навчання персоналу.

По-друге, слід стимулювати створення державних і приватних ініціатив для фінансової підтримки цифровізації бізнесу. Запровадження спеціальних грантових програм чи кредитних ліній для закупівлі IT-рішень сприятиме активнішому залученню підприємств до процесу цифрової трансформації.

По-третє, потрібно формувати спеціалізовані освітні програми для підвищення цифрової грамотності управлінського складу та технічного персоналу підприємств. Такий підхід дозволить не лише краще інтегрувати IT-рішення, але й підвищити загальну ефективність управління ризиками.

Нарешті, варто активно впроваджувати нормативні ініціативи, спрямовані на стимулювання впровадження технологій кібербезпеки та автоматизованих систем управління ризиками. Український бізнес має спиратися на найкращі світові практики, адаптуючи їх до власних реалій, щоб забезпечити стійкість та конкурентоспроможність навіть у складних умовах сучасного середовища.

Висновки

Результати проведеного дослідження підтверджують ключову роль інформаційних технологій у мінімізації ризиків управління бізнесом, особливо в умовах глобалізації, цифрової трансформації та посилення економічної нестабільності. IT-рішення дозволяють підприємствам не лише ідентифікувати потенційні загрози, але й проактивно реагувати на них, забезпечуючи стабільність і конкурентоспроможність у мінливому середовищі.

Аналіз міжнародного досвіду показав, що провідні компанії світу активно використовують аналітичні платформи, штучний інтелект, хмарні технології та інструменти кібербезпеки для інтеграції ризик-менеджменту у стратегічні бізнес-процеси. Аналізовані кейси демонструють значні переваги використання сучасних технологій у підвищенні прозорості операцій, ефективності прийняття рішень та адаптації до змін.

Водночас, особливості українського бізнес-середовища, обумовлені впливом воєнної агресії РФ, створюють додаткові виклики, які вимагають активного впровадження IT-рішень для управління ризиками. Акцент робиться на технологіях прогнозування та автоматизованих системах моніторингу, що допомагають підприємствам швидше адаптуватися до умов кризи, зберігати безперервність діяльності та мінімізувати втрати.

Незважаючи на бар'єри, такі як обмеженість фінансових ресурсів, низький рівень цифрової грамотності та недостатня підтримка з боку держави, інтеграція міжнародного досвіду в українське середовище є реалістичною та необхідною. Запровадження спеціальних програм підтримки, розвиток цифрової грамотності та стимулювання інновацій є критично важливими кроками для підвищення стійкості бізнесу до ризиків.

Таким чином, можна стверджувати, що впровадження інформаційних технологій в управління ризиками є не лише засобом адаптації підприємств до сучасних викликів, але й ключовим фактором їхнього стратегічного розвитку. Український бізнес, використовуючи найкращі світові практики та адаптуючи їх до власних потреб, має змогу не лише подолати кризові явища, але й закласти основи для сталого зростання та інтеграції в глобальні економічні процеси.

Список використаної літератури

1. Галушка, З. І. (2023). Невизначеність як економічна категорія та як середовище функціонування бізнесу. <https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/6948>
2. Танасієва, М. М., & Никифорак, І. І. (2021). Ризики як об'єкт внутрішнього контролю: виявлення та оцінка. *Економіка, управління та адміністрування*, (3 (97)), 30-35. <http://ema.ztu.edu.ua/article/view/242302/240235>

3. Захарова, Н. Ю. (2023). Управління ризиками на підприємстві: сутність, підходи та методи. *Бізнес Інформ*, (1), 203-209. http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/12796/1/business-inform-2023-1_0-pages-203_209.pdf
4. Goloborodko, A. Y. (2023). Роль цифрових технологій в управлінні інтегративним розвитком підприємств в умовах цифрової економіки. *Problemy Ekonomiky*, (3), 174-179. https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2023-3_0-pages-174_179.pdf
5. Вакало, Д. Г. (2023). Удосконалення управління підприємства на основі впровадження сучасних інформаційних технологій. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/bitstream/12345/18188/3/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE_073.pdf
6. Писаревська, Г. (2023). Інформаційне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. *Економіка та суспільство*, (51). <https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/2485/2404>
7. Іванченко, Н. О., Пацай, Б. Д., & Шибіріна, С. О. (2024). Аналіз та перспективи використання ІТ продуктів для бізнес-аналітики в умовах цифрової економіки. *Цифрова економіка та економічна безпека*, (1 (10)), 187-192. <http://www.dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/download/323/310>
8. Федоренко, І. Ю., & Луньова, М. В. (2023). Огляд методів та засобів машинного навчання для аналізу та прогнозування банкрутства компаній. *Наукові записки молодих учених*, (12). <https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/download/2044/2072>
9. Шкоденко, Т. (2023). Про один із аспектів захисту даних у бізнесі. *Collection of scientific papers «SCIENTIA»*, (January 20, 2023; Amsterdam, Netherlands), 134-137. <https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/download/701/708>
10. Сурков, Є. М. (2024). Дослідження моделей та методів управління змінами при реалізації ІТ-проектів. <https://openarchive.nure.ua/bitstreams/1350b532-3c98-4243-b167-51da77404038/download>
11. Widiанти, Т., Dinaseviani, А., Ayundyahrini, М., Sumaedi, S., Rakhmawati, Т., Astrini, N. J. (2024). Business continuity management: trends, structures and future issues. *Business Process Management Journal*, 30(7), 2352-2379. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/bpmj-01-2024-0046/full/html>
12. Khrystova, А., Zosimov, V., & Bulgakova, О. (2023). Програмні рішення для ефективного управління фінансами та відстеження бізнес-показників. *Technologies and Engineering*, (2), 65-76. <https://jrnl.knutd.edu.ua/index.php/techeng/article/download/1296/1200>
13. JPMorgan Chase. <http://www.theirmindia.org/blog/using-artificial-intelligence-to-enhance-the-risk-management-process-a-deep-dive-with-case-studies/>
14. American Family Insurance. <http://onspring.com/insights/american-family-insurance-it-risk-case-study/>
15. Winona Health. <http://www.logicmanager.com/resources/news/customer-value-story-integrating-risk-management-and-incident-management/>
16. Renewable Energy Company. <http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.02042020-4.pdf>
17. Міжнародний банк. <http://www.theirmindia.org/blog/using-artificial-intelligence-to-enhance-the-risk-management-process-a-deep-dive-with-case-studies/>